

UO'T: 631.47

TUPROQLARNING IKKILAMCHI SHO'RLANISHGA MOYILLIK DARAJASI

Kimsanov Ibroxim Xayitmurodovich,

q.x.f.n., Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti.

Sarimsaqov Maqsudxon Mo'sinovich,

q.x.f.d., "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti.

Q.T. Jo'raeva,

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, assistant.

Qo'ldashev Shoxruxbek Sanjarbek o'g'li,

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, talaba. Andijon viloyati

Andijon tumani Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti.

Annotatsiya: Maqolada Markaziy Farg'ona hududiga kirgan Andijon viloyatining Bahoriston tumanida 2017 yilda bajarilgan sug'oriladigan qishloq xo'jaligi yer maydonlari sho'rlanish darajasini aniqlash va kartogrammalar tuzishishlari natijalari taxlil qilingan. Sho'rlanish darajasini aniqlashda tadqiqot obektining rel'ef bo'yicha joylanishi, sho'rlanish ximizmini xisobga olgan holda tuproqlarning ikkilamchi sho'rlanish darajasi aniqlanib, sho'r yuvish me'yori, muddati va soni bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tuproq, sho'rlanish, massiv, ikkilamchi sho'rlanish, tuproq monitoringi, namunalar, kartografiya, xarita.

ВТОРИЧНАЯ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ

Аннотация: В статье анализируются результаты определения уровня засоления площадей орошаемых сельскохозяйственных угодий и создания картограмм в Бустанском районе Андижанской области, входящей в территории Центральной Ферганы. При определении уровня засоления с учетом расположения объекта исследования местности определяют химизм засоления, вторичный уровень засоления почвы и дают рекомендации по норме, продолжительности и количеству солевых промывок.

Ключевые слова: почва, засоление, массив, вторичное засоление, почвенный мониторинг, пробы, картография, карта.

SECONDARY SALTINATION OF SOILS

Annotation: The article analyzes the results of determining the level of salinization of irrigated agricultural land and creating cartograms in the Bustan district of the Andijan region, which is part of the territory of Central Fergana.

When determining the level of salinity, taking into account the location of the object of study of the area, the chemistry of salinity, the secondary level of soil salinity are determined and recommendations are given on the rate, duration and number of salt flushes.

Key words: soil, salinization, massif, secondary salinization, soil monitoring, samples, cartography, map.

KIRISH. Qishloq xo'jaligida foydalaniladigan yerlarning tabiiy va antropogen omillar ta'sirida o'zgarishini aniqlash, kuzatish, taxlil qilish hamda ularni nazorat qilish tizimlarini o'z ichiga olgan tuproq monitoringining asosiy tadbirlaridan biri bo'lgan sho'rlanish darajasini aniqlash ishlari ikkilamchi sho'rlanishga moyil bo'lgan qishloq xo'jalik yerlarida bajarildi.

Ma'lumki, tuproq hosil bo'lish jarayonining rivojlanishida tabiiy tuproq hosil

bo'lish omillaridan tashqari insonlarning qishloq xo'jaligidagi faoliyati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, Respublikamizning sug'orib dehqonchilik qilinadigan tumanlarida qo'llanilayotgan agrotexnika va sug'orish suvi o'simliklarga, tuproq xossalarigagina emas, balki tuproq hosil bo'lish jarayoniga sezilarli ta'sir etadi. Tuproqlarning tarixiy rivojlanishidagi barcha ta'sir qiluvchi omillarni to'g'ri baxolash lozim, ular quyidagilardan iborat: o'simliklar dunyosi, joyning iqlimi va rel'efi, tuproq xosil qiluvchi tog' jinslari xarakteri va insonlar faoliyatidir. Sanab o'tilgan omillarning to'liq o'rganish sug'orib dehqonchilik qilinadigan tuproqlarni holati monitoringini to'g'ri yuritishda hamda agronomik tavsiflashda muhim ahamiyatga ega.

Tuproqlarning sho'rlanish darajasini aniqlash qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida muxim ahamiyat kasb etadi. Sho'rlanish sug'oriladigan yerlar tuproq unumdorligi, mahsuldorligi va meliorativ-ekologik holatini belgilovchi asosiy tuproq jarayonlaridan hisoblanib, bu jarayonning qishloq xo'jalik yerlarida faollashib borishi ekin maydonlaridan foydalanish darajasini qiyinlashtiradi, yerlarga zamonaviy ishlov berish, chigit ekish muddatlarini kechiktiradi, o'simliklarni normal o'sishi va rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, ko'plab ilmiy va amaliy tajribalarda kuchsiz sho'rlangan yerlarda paxta hosildorligini 20-30 foiz, o'rtacha sho'rlangan yerlarda 40-60 foiz, kuchli sho'rlangan tuproqlarda esa 80 foizgacha kamaytirishi aniqlangan.

Xaritalashtirish ishlari asosida Bo'ston tumanidagi 10 ta massivlar sug'oriladigan yerlarining "Tuproq sho'rlanishi" xaritogrammasi tuzildi, agrotexnik va agromeliorativ tadbirlar tarkibi va hajmi rejalashtirilib, sho'r yuvish normalarining optimal me'yorlari aniq belgilandi.

Sho'rlangan yerlarni syomkalash va xaritogrammalar tuzishda, 2004 yil deshifrovka qilingan yerdan foydalanish plani(tarxi), 2013 yilda tayyorlangan xo'jalikning masshtabi 1:10000 bo'lgan tuproq sifatini baholash xaritalari, avvalgi tur tadqiqotlar natijalaridan kartografik asos sifatida foydalanildi.

1. Tayyorgarlik ishlari-Bo'ston tumanida 13120 gektar qishloq xo'jaligi yer maydonidagi 10 ta massivlarda bajarildi. O'rtacha har 18 gektar qishloq xo'jalik yer maydonidan 1 ta kesma qazildi (yer maydonining 10 % idan 2 metrlik, 90 % idan 1 metrlik kesmalar), ulardan tuproq namunalari olindi.

Kartografik ishlar-ArcGiss dasturida chizilgan tuproq sho'rlanish darajasini ko'rsatuvchi xaritalari 5-nusxada ko'paytirildi, olingan natijalar asosida qishloq xo'jalik xaritasidagi qishloq xo'jalik yerlari mavjud konturlar kesimida yer maydoni tuproqlarining sho'rlanish darajalari jadvali (ilova) shaklda ko'rsatildi.

Sug'oriladigan yerlarida sho'rlanish jarayonlari jadallashib borayotgan bir sharoitda, tuproqning ustki ildiz qatlamida tuz to'planish va qayta sho'rlanish jarayonlarini oldini olish, sodir etgan oqibatlarini tugatish hamda sug'oriladigan sho'rlangan yerlar melioratsiyasi muammolarini hal qilish qishloq xo'jaligi oldida turgan dolzarb masalalardan hisoblanib, bu borada sug'oriladigan yerlarda xaritalashtirish ishlarini o'tkazish, sho'rlangan tuproqlarni hisobga olish va sho'r yuvish normalarini aniq belgilash, olingan natijalar asosida meliorativ tadbirlar majmuasini rejalashtirish nihoyatda muhim.

Bo'ston tumani yerlari subtropik cho'l zonasida joylashgan. Tuproq yuzasi keng to'liqinsimon bo'lib, dengiz sathiga nisbatan 450-500 metr balandlikda, yillik yog'in miqdori 150 mm dan kam. Farg'ona vodiysining tekislik qismi. O'simliklari shuvoq, yulg'un va sho'ralardir. Tekshirilayotgan yerlardagi tuproq-gruntlarning mexanik tarkibi, sizot suvlari sathi va mineralizatsiyalanganligi shu geomorfologik elementlar

tuzilishiga bog'liq.

O'tloqi tuproqlarda sizot suvlari sathi 1,5-2,0 metr chuqurlikda bo'lib, gidromorf sharoitda rivojlanadi. Haydalma qatlamda chirindi (gumus) miqdori 0,75-1%, umumiy azot 0,06-0,1%, fosfor miqdori 0,13-0,14%, kaliy 0,9-1%, harakatchan fosfor 25-35 mg/kg, almashinuvchi kaliy 100-200 mg/kg ni tashkil etadi. Tuproqlari turli darajada sho'rlanishga uchragan.

Shuni ta'kidlash kerak-ki, tuproq sho'rlanishi bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina nazariy masalalarni hal etishda tuproq va uning fizik xossalarini bilish muhim ahamiyatga ega. Tuproq tarkibidagi suv va unda eriydigan tuzlarning harakatlanishi tezligi, to'planishi, bug'lanishi va shunga o'xshash jarayonlar bir xil mexanik tarkibli (qat-qat yotqiziqli gruntalar) tuproq-grunt profilida o'ziga xos xarakterga ega bo'ladi.

Sug'orishlar davri orasida grunt suvlari sathi tabiiy holatigacha pasayadi. Bu xolat esa sug'orish davrida tuzlarni pastki qatlamlarga siljishiga olib keladi. Sug'orishlar orasidagi davrda esa, filtratsion suv tarkibidagi grunt suvlari kapillyar namlik tarkibiga kirib, yuqoriga ko'tariladi.

Yer osti suvlari xlorid-sulfatli tipda bo'lib, 2,0-4,6 gr/litrni tashkil etib, kuchsiz va o'rtacha minerallashgandir. Yozgi davrda sho'r filtratsion suvlarning suyuqlashganligi munosabati bilan yer osti suvlari kam minerallashgan bo'ladi.

1-jadval

Sizot suvlari tahlili natijalari.

Sizot suvi namunasi	Sizot suvi chuqurligi, sm	RN	Tipi	HCO ₃		SO ₄	Ca	Mg	Na+K	Quruq qoldiq, gr/l
1	0-130	7,62	S	0,494	0,08	2,704	0,630	0,074	0656	4,638
38	0-145	7,90	S	0,256	0,084	2,604	0,630	0,086	0,510	4,170

2-jadval

**Grunt suvlarining minerallashganlik darajasini aniqlash klassifikatsiyasi
(V.A.Priklonskiy, 1960)**

T/r	Guruhlari	Quruq qoldiq, gr/l
1.	Chuchuk suvlar	0-1
2.	Kuchsiz minerallashgan suvlar	1-3
3.	O'rtacha minerallashgan suvlar	3-10
4.	Kuchli minerallashgan suvlar	10-25
5.	Juda kuchli minerallashgan suvlar	25-50
6.	Namakob	>50

Tuproqlarning sho'rlanishi sug'oriladigan tuproqlar unumdorligi hamda arid ekotizimlar meliorativ-ekologik xolatini belgilovchi asosiy tuproq jarayonlaridan biridir.

O'tkazilgan suvli so'rim kimyoviy tahlil natijalari, tuzlar tarkibining miqdori va sifati sho'rlanish xaritogrammasiga tuzilgan eksplikatsiyada ko'rsatilgan.

Tuman bo'yicha tekshirilgan jami 13120 gektar qishloq xo'jalik yer maydonining 3586,2 gektari yoki 27,3 % sho'rlanmagan, jami sho'rlangan sug'oriladigan yerlarning maydoni 9533,8 gektar bulib, 72,7 %ni tashkil etadi.

Shu jumladan kuchsiz sho'rlangan yerlar 6793,8 ga, yoki 51,8 %, o'rta sho'rlangan yerlar 2589,5 ga, yoki 19,7 % va kuchli sho'rlangan yerlar 70 ga, yoki 0,5%, juda kuchli yoki sho'rxoklashgan yerlar 80,6 ga bo'lib 0,6 % ni tashkil qiladi.

Tuman sug'oriladigan yerlarining ko'pgina qismida sho'rlanish tipi sulfatli

qisman xlorid-sulfatli. Yengil mexanik tarkibli, o‘zanlararo balandlik yerlarda sulfatli, og‘ir mexanik tarkibli ko‘lsimon yotqiziqalarda esa sho‘rlanish tipi sulfat-xloridni tashkil etmokda.

Shularni xisobga olgan xolda kuyidagi amallarga roiya etish zarur.

1. Massiv(xudud)lardagi har bir fermer xo‘jaligi tabiiy va irrigatsion-xo‘jalik sharoitiga bog‘liq xolda suvdan foydalanish normalarini rejalashtirishi shart. Paxta va beda yetishtirishda yil davomida olinadigan jami suv miqdori 10,0-12,0 ming m³/ga dan oshirmasligi zarur.

2. Sug‘orish texnikasini yaxshilash. Pushta olib sug‘orishni joriy qilish zarur, chunki bu usulda sug‘oriladigan tuproqning bir meyorda namlanishi taminlanib, kam suv sarflanib, suv isrofgarchiligiga yo‘l qo‘yilmaydi. Sug‘orish pushtasi o‘q ariqlari, nishablikni hisobga olgan xolda (45,0-50,0 metr) maqbul uzunlikdan ortib ketmasin.

3. Erta bahorda sho‘ri yuvilgan yerlarni yetilishi bilanoq boronalash lozim, aks holda tuproqdagi namlik qayta bug‘lanib yana sho‘rlanish yuzaga kelishi mumkin.

4. Paxtaning vegetatsiya davrida sug‘orishdan so‘ng, yetiltirib chuqur kultivatsiya qilish, tuproq yuzasidan parlanishni 20-30 % ga kamaytiradi va sho‘rlanishni oldini oladi. Chirindi (gumus) kamaygan tuproqlarda organik o‘g‘itlar, asosan go‘ng solish.

5. Qishloq xo‘jalik ekinlarni almashlab ekish tizimining mos, maqbul va samarali usullarini joriy etish.

6. Sizot suvlari satxini kritik nuqtadan pasaytirish, tejamkor sug‘orish usullarini qo‘llash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1.“Инструкция по контролю засоления орошаемых земель с применением электрокондуктометров” (САНИИРИ,Ташкент,2007).

2. Study of morphological and economic-valuable features of new varieties of cotton in the conditions of the andijan region // EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management- Abdulazizova Munavvar Abduqaxxor qizi Kimsanov Ibrohim Khayitmurotovich, Mamatqulov Orifjon Odiljon o‘g‘li 2020/12/1

3. “Эффективность способов внесения азотных удобрений на хлопчатнике в зависимости от технологии полива в условиях сероземно-оазисных почв пояса типичных сероземов” Иброхим Хайитмуратович Кимсанов 1996

4. автореферат диссертации Год: 1996

5. Изучение морфологических и хозяйственно-ценных признаков новых сортов хлопчатника в условиях андижанского вилоята

6. И.Х.Кимсанов, О.А.Кодиров, А.Д.Рахимов, У.З.Абдумаликов, Ш.З.Турсуналиев.2019 Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации, Белгород

7. “Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ таджикотларини бажариш ва тупроқ хариталарини тузиш бўйича йўриқнома” (ИМХ-27-002-13), “Ергеодезкадастр” давлат кўмитаси, Тошкент, 2013-йил.

8. “Шўрланган ерларни хариталаштириш, ҳисобга олиш ва шўр ювиш меъёрларини аниқлаш бўйича услубий кўрсатмалар” (Тошкент-2014-йил). Кўзиев Р.Қ., Сектименко В.Е., Исмонов А.Ж.

9. Khamidov, F. R., Imomov, S. J., Abdisamatov, O. S., Sarimsaqov, M. M., Ibragimova, G. K., & Kurbonova, K. I. (2020). Optimization of agricultural lands in land equipment projects. Journal of Critical Reviews, 7(11), 1021-1023.

10. Musimovich, S. M., & Rakhimjonovna, K. K. (2023). THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES IN CREATING POPULATION EMPLOYMENT MAPS USING GIS SOFTWARE. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(3), 1060-1068.
11. Isaev, S., Sarimsakov, M., Sarimsakova, M., Turdaliev, A., Abdukhakimova, K., & Mirzaeva, M. (2023). Application of water-saving irrigation technologies of intensive apple orchards in the irrigated regions of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 03052). EDP Sciences.
12. Фазлиев, Ж., Тожиев, Ш., & Холиқов, Ш. (2023). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 520-525).
13. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
14. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461-464.
15. Khakimova, K. R., Madaminova, S. S., Yokubov, S. S., & Berdaliyeva, Y. K. (2022). SOME TECHNOLOGICAL ISSUES OF USING GIS IN MAPPING OF IRRIGATED LANDS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(4), 226-233.
16. Pandey, A., Chowdary, V. M., Mal, B. C., & Dabral, P. P. (2011). Remote sensing and GIS for identification of suitable sites for soil and water conservation structures. *Land Degradation & Development*, 22(3), 359-372.
17. Singh, A. (2018). Managing the salinization and drainage problems of irrigated areas through remote sensing and GIS techniques. *Ecological indicators*, 89, 584-589.
18. Musinovich, S. M., Khaitmurotovich, K. I., & Raximovna, K. K. (2023). Methods of Irrigation of Gardens and Vineyards in Salty Land.
19. Shamsiev, A., Isaev, S., Goziev, G., Khusanov, S., & Khusanbaeva, N. (2022, July). Efficiency of the irrigation norm for winter wheat and soy varieties in the typical land of Uzbekistan. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1068, No. 1, p. 012025). IOP Publishing
20. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУФОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМОВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities* (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
21. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
22. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
23. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176
24. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
25. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.
26. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.

27. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.
28. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
29. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
30. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
31. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
32. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
33. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
34. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
35. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
36. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
37. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
38. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
39. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
40. Шахриллоевич П (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
41. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne‘matjon Sadirovich. *Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati*. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).

42. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
43. EUsarov, J., JEShnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
44. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
45. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
46. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
47. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
48. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
49. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
50. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
51. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
52. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
53. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
54. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
55. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
56. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>